

CÁLCULO DA PERDA DE CARGA EM DUTOS DE AR COM APLICAÇÃO DO REVIT MEP

ALAN CAVALCANTE DOS SANTOS

Estudo com fins educacionais voltado à demonstração da evolução de ferramentas digitais para cálculo de perda de carga em dutos de ar-condicionado, evidenciando ganhos de precisão, produtividade e automação no processo de projeto HVAC.

Campinas – SP

2025

Sumário

1.	INTRODUÇÃO.....	5
2.	CONFIGURAÇÕES INICIAIS	6
3.	MÉTODOS DE CÁLCULO	6
3.1.	EQUAÇÃO DE HAALAND	7
3.2.	EQUAÇÃO DE ALTSUL-TSAL.....	7
3.3.	EQUAÇÃO DE COLEBROOK.....	8
4.	RUGOSIDADE DO MATERIAL.....	8
5.	MÉTODOS DE PERDA	9
5.1.	MÉTODO ASHRAE.....	10
5.2.	MÉTODO NÃO DEFINIDO	11
5.3.	COEFICIENTE DEFINIDO	11
5.4.	PERDA DEFINIDA	11
6.	DUCT SIZING	11
7.	INSPEÇÃO DE SISTEMAS	12
8.	ESTUDO DE CASO	13
8.1.	CURVAS.....	13
8.2.	TRANSIÇÕES	14
8.3.	BRANCHS	15
8.4.	DAMPERS	15
8.5.	TERMINAIS DE AR	15
9.	ANÁLISE DE RESULTADOS.....	16
9.1.	LEGENDAS DE ANÁLISE	16
9.2.	REFERÊNCIAS	18
9.3.	ANÁLISE DE RESULTADOS POR FRICÇÃO.....	19
9.4.	ANÁLISE DE RESULTADOS DE PERDA LOCALIZADA.....	20
9.5.	ANÁLISE DA PERDA EM ACESSÓRIOS.....	21
9.6.	ANÁLISE DA PERDA EM TERMINAIS DE AR	21
9.7.	REPORT ASHRAE DATA BASE	22
10.	CONCLUSÃO.....	37
11.	REFERÊNCIAS	38

ÍNDICE DE FIGURAS

Figura 1 – Definição das propriedades do ar.....	6
Figura 2 - Definição da rugosidade interna de dutos	8
Figura 3 - Perfil de velocidade do ar.	9
Figura 4 - Ampliação do perfil de velocidade.....	9
Figura 5 - Métodos de perda de carga no Revit.	10
Figura 6 – CR3-1 DATABASE Revit - ASHRAE Fittings	10
Figura 7 - ASHRAE Table Settings CR9-1 / CR9-4.....	10
Figura 8 – Dimensionamento de Dutos no Revit	12
Figura 9 - System inspector Revit.	12
Figura 10 - 3D Estudo de caso.	13
Figura 11 - Configuração inicial de curvas	14
Figura 12 - Configuração final de curvas	14
Figura 13 - Transição convergente 45°	14
Figura 14 - Transição convergente 30°	15
Figura 15 - Branchs Revit	15
Figura 16 – Revit – Damper DLO.....	15
Figura 17 - Configuração de vazão do difusor	16
Figura 18 - Novo Caminho Crítico	16
Figura 19 - Legenda de Dutos - Dimensões	17
Figura 20 - Legenda de Dutos - Vazão	17
Figura 21 - Legenda de Dutos - Velocidade	17
Figura 22 - Legenda de Dutos - Caminho Crítico.....	17
Figura 23 - Legenda de Dutos - Fricção.....	18

ÍNDICE DE TABELAS

Tabela 1 - Propriedades do ar.....	6
Tabela 2 - Rugosidade interna de materiais	8
Tabela 3 - Duct system Revit	13
Tabela 4 - Perda de Carga em Difusores.....	16
Tabela 5 - Tabela de sistemas pós revisão	16
Tabela 6 - Resultados para trecho linear - Excel.....	19
Tabela 7 - Resultados para trecho linear – Revit	19
Tabela 8 - Perda de carga em conexões - Excel	20
Tabela 9 - Perda de Carga em Conexões - Revit.....	20
Tabela 10 - Perda de Carga em Acessórios - Excel	21
Tabela 11 - Perda de Carga em Acessórios - Revit.....	21
Tabela 12 - Perda de Carga em Terminais de Ar - Excel.....	21
Tabela 13 - Perda de Carga em Terminais de Ar - Revit	21

FERRAMENTAS DIGITAIS NO HVAC:

VALIDANDO PERDA DE CARGA EM DUTOS COM O REVIT

ALAN CAVALCANTE | Autodesk Instructor Certified | ASHRAE Member

Julho 2025

1. INTRODUÇÃO

O uso da ferramenta Revit MEP (*Mechanical, Electrical and Plumbing*), da Autodesk, tornou-se predominante em diversos escritórios de projetos HVAC (*Heating, Ventilation and Air Conditioning*), não apenas como ferramenta de representação gráfica e documentação de projeto, mas também como meio de dimensionamento de cargas térmicas, dimensionamento de dutos e análise de desempenho energético da construção. Apesar da oferta de recursos de cálculos, a utilização desses resultados deve ser confirmados junto às normas técnicas nacionais e internacionais. (ASHRAE; SMACNA; NBR).

Neste trabalho, apresenta-se a comparação entre o cálculo de perda de carga em dutos, utilizando as equações de Altshul-Tsal e Darcy-Weisbach e os valores fornecidos pelo Revit MEP, também com o mesmo método de cálculo.

Ao projetar o trajeto da rede de dutos de um sistema de ar, é fundamental respeitar diversos parâmetros técnicos como velocidades do ar compatíveis com conforto térmico e acústico, níveis de ruído máximos permitidos e limite de pressão estática por metro linear, de modo a atender aos requisitos das normas e regulamentações aplicáveis. Esses critérios garantem não só a eficiência energética minimizando o consumo de ventiladores e evitando excessos de perdas de carga como também o bem-estar dos usuários, ao assegurar fluxo de ar uniforme, silencioso e sem correntes indesejadas. Ademais, um dimensionamento criterioso reduz custos operacionais, facilita a manutenção e prolonga a vida útil de todo o sistema HVAC.

É um consenso entre os projetistas que a ferramenta ainda apresenta certas limitações em alguns dos recursos no cálculo de perda de carga em dutos, e que algumas ferramentas podem ser melhoradas. Isso faz com que os usuários redobrem a atenção na utilização quando estiverem desenvolvendo este tipo de cálculo.

Embora parte dessas limitações seja decorrente das próprias características da plataforma, muitas situações podem ser minimizadas com um bom entendimento dos parâmetros técnicos de cada componente. Assim como acontece em qualquer outro software que se proponha a

realizar cálculos de engenharia, ter uma percepção e entendimento do que está sendo calculado, naturalmente faz com que o projetista avalie a qualidade dos dados de saída, avaliando-os quanto à sua razoabilidade. À medida que o usuário se familiariza com conceitos físicos e matemáticos é possível aproveitar melhor as funcionalidades do software e obter resultados cada vez mais precisos.

2. CONFIGURAÇÕES INICIAIS

O programa disponibiliza diversas ferramentas que auxiliam o projetista desde a modelagem até a análise detalhada do sistema, exibindo parâmetros essenciais como vazão de ar, velocidade e perda de carga em cada trecho de duto. Não se trata de uma modelagem sem informações, toda a rede de dutos interage entre equipamentos (fornecedores de ar) e terminais de ar (consumidores de ar). Internamente, o software adota premissas físicas e permite a configuração de diversas grandezas termodinâmicas como a densidade do ar (ρ) e a viscosidade dinâmica (μ) do ar, que impactam diretamente no cálculo das perdas de carga.

Figura 1 – Definição das propriedades do ar.

Setting	Value
Use Annot. Scale for Single Line Fittings	<input checked="" type="checkbox"/>
Duct Fitting Annotation Size	3.0 mm
Air Density	1.2040 kg/m ³
Air Dynamic Viscosity	0.000018250 Pa·s

Fonte: Revit - Mechanical Settings.

Embora seja natural procurar um campo específico para informar a temperatura do ar, não é necessário fazê-lo: o programa infere a condição térmica a partir dos valores de densidade e viscosidade fornecidos, empregando esses dados como referência implícita nas suas rotinas de cálculo. Ver tabela 1 – Propriedades do ar.

Tabela 1 - Propriedades do ar

T (°C)	ρ (kg/m ³)	μ (Pa·s)
5	1.269	0.00001754
10	1.246	0.00001778
15	1.225	0.00001802
20 (ar padrão)	1.204	0.00001825
25	1.184	0.00001849
30	1.164	0.00001872
35	1.145	0.00001895

Fonte: Mec. dos Fluidos Yunus A. Çengel – Tabela A-9

3. MÉTODOS DE CÁLCULO

Assim como nas literaturas técnicas, no Revit o cálculo de perda de carga também é dividido em duas etapas: primeiro são computadas as perdas distribuídas, que decorrem do atrito contínuo entre o fluido e as superfícies internas dos trechos retos do duto; na sequência são somadas as perdas localizadas, geradas pelas perturbações de fluxo em curvas, transições, ramais, registros e demais acessórios que alteram direção ou seção. Essa metodologia em dois estágios permite ao software refletir com maior fidelidade tanto o efeito do atrito de parede quanto o impacto pontual de cada componente na resistência total do sistema.

Ao dimensionar trechos retos de dutos, o projetista se depara com três métodos distintos para o cálculo: **Haaland**, **Altshul-Tsal** e **Colebrook**. Cada uma dessas opções representa uma abordagem para o cálculo do

fator de atrito f , que é um dos elementos centrais na equação de Darcy-Weisbach para determinação da perda de carga.

O fator de atrito f é a grandeza que quantifica a resistência inerente ao escoamento dentro do duto e aparece multiplicando a velocidade ao quadrado na equação de Darcy-Weisbach. Ele depende, de forma primária, do número de Reynolds que indica se o escoamento é laminar, transitório ou turbulento e da razão entre a rugosidade absoluta da superfície interna e o diâmetro hidráulico do conduto. Em regime laminar ($Re < 2\,000$), f varia inversamente com Re e pode ser obtido por uma expressão simples; já em regime turbulento, sua determinação exige levar em conta tanto o atrito molecular quanto as irregularidades da parede, o que torna necessário o uso de fórmulas implícitas como a de Colebrook ou explícitas aproximadas como as de Haaland e Altshul-Tsal. Quanto maior a rugosidade relativa, maior será o valor de f e, conseqüentemente, a perda de carga ao longo do trecho, influenciando diretamente a escolha do diâmetro do duto e a potência dos ventiladores do sistema.

3.1. EQUAÇÃO DE HAALAND

A equação de **Haaland** é bastante popular em ambientes computacionais, pois se trata de uma fórmula **explícita**, ou seja, não exige interação para encontrar o fator de atrito. Ela fornece uma boa aproximação da equação de Colebrook, especialmente em regimes de escoamento turbulento, que são os mais frequentes em sistemas de ar condicionado. Sua precisão é considerada suficientemente

alta para aplicações em engenharia HVAC, com a vantagem de ser rápida e estável para softwares como o Revit. Por isso, é comumente a escolha padrão em muitos fluxos de trabalho que exigem eficiência de cálculo sem comprometer demais a precisão.

Para fluxo transitório e turbulento considera

$$\frac{1}{\sqrt{f}} = -1,8 \log_{10} \left[\left(\frac{\varepsilon}{3,71D_h} \right)^{1,11} + \frac{6,9}{Re_h} \right]$$

Para fluxo laminar

$$f = \frac{64}{Re_h}$$

3.2. EQUAÇÃO DE ALTSUL-TSAL

Já a equação de **Altshul-Tsal** também é uma forma explícita, pensada especialmente para atender à realidade de sistemas HVAC com dutos de chapas metálicas novas ou moderadamente rugosas. Ela possui um comportamento empírico ajustado, com uma fórmula base que considera tanto a rugosidade relativa quanto o número de Reynolds, mas inclui correções para valores baixos de atrito, o que pode ser útil em determinadas faixas de escoamento. Embora não seja tão precisa quanto Haaland ou Colebrook em todas as situações, ela é amplamente utilizada pela comunidade de projeto HVAC por sua simplicidade, especialmente em contextos onde os parâmetros são relativamente constantes.

Para fluxo turbulento se tem:

$$f' = 0,11 \left(\frac{\varepsilon}{D_h} + \frac{68}{Re_h} \right)^{0,25}$$

$$\text{Se } f' \geq 0,018: f = f'$$

$$\text{Se } f' < 0,018: f = 0,85 f' + 0,0028$$

Para fluxo laminar

$$f = \frac{64}{Re_h}$$

Para fluxo transitório:

$$f = 0$$

3.3. EQUAÇÃO DE COLEBROOK

Por fim, a equação de **Colebrook**, considerada a mais **precisa entre as três**, é uma fórmula **implícita** – ou seja, envolve o fator de atrito em ambos os lados da equação e, por isso, requer soluções iterativas. Ela é derivada de fundamentos teóricos e experimentais do escoamento turbulento em tubos e representa o “padrão” para validação de resultados. Apesar de sua exatidão, o custo computacional é mais elevado, o que pode ser um limitador em modelos mais complexos ou pesados. No Revit, pode ser uma excelente opção quando se deseja validar resultados ou quando se busca um refinamento maior na análise de sistemas críticos, como centrais de ar condicionado de grande porte ou sistemas industriais com demandas rigorosas.

Para fluxo transitório e turbulento adota:

$$\frac{1}{\sqrt{f}} = -2 \log_{10} \left(\frac{\varepsilon}{3,7D_h} + \frac{2,51}{Re_h \sqrt{f}} \right)$$

Para fluxo laminar

$$f = \frac{64}{Re_h}$$

Em resumo, o método de cálculo selecionado no Revit reflete o equilíbrio entre precisão e desempenho desejado. A equação de Colebrook oferece rigor técnico, Haaland entrega resultados confiáveis com agilidade, e Altshul-Tsal simplifica o

processo para cenários mais usuais em dutos de HVAC. A escolha depende do perfil do projeto e da sensibilidade que a análise de perda de carga demanda.

4. RUGOSIDADE DO MATERIAL

Um outro fator determinante na qualidade dos resultados é a definição da rugosidade do material.

Figura 2 - Definição da rugosidade interna de dutos

Parameter	Value
Fittings	
Routing Preferences	Edit...
Mechanical	
Roughness	0.09 mm

Fonte: Revit – Duct type properties

A rugosidade absoluta (ε) descreve a irregularidade da superfície interna do duto. Essa irregularidade afeta a interação entre o ar e as paredes do duto, influenciando a resistência ao escoamento e, conseqüentemente, a perda de carga no sistema. Superfícies lisas como PVC ou aço inox, possuem menor rugosidade, o que resulta em menor perda de carga e maior eficiência energética.

Tabela 2 - Rugosidade interna de materiais

Material	Categoria	ε (mm)
Plástico ou Alumínio	Liso	0.03
Aço galvanizado	Meio liso	0.09
Fibra de vidro rígida	Meio áspero	0.9
Duto Flexível 100% estendido / concreto	Áspero	3

Fonte: 2021 ASHRAE Fundamentals (SI)

Superfícies rugosas e mais irregulares como o concreto, aço galvanizado, fazem com que se aumente a resistência ao escoamento, exigindo mais energia para o transporte do fluido.

Esses dados são utilizados para calcular a perda de carga por atrito em trechos retos de dutos circulares, ovais e redondos.

$$Pf = \frac{1000fL}{Dh} \cdot \frac{\rho V^2}{2}$$

No gráfico de perfil de velocidade em dutos, vemos com clareza que, devido ao atrito do ar com as paredes internas do duto, a velocidade se aproxima de zero. Esse “efeito de camada-limite” faz com que, nas regiões imediatamente adjacentes à parede, o fluido praticamente “grude” no material, cessando o movimento. À medida que nos afastamos da parede, a resistência por fricção diminui e o fluxo acelera, atingindo seu valor máximo exatamente no centro geométrico do duto.

Figura 3 - Perfil de velocidade do ar.

Fonte: Cibse Jornal: Continuous airflow measurement in ventilation and air conditioning systems

Em regimes laminares, esse perfil de velocidades tem forma aproximadamente parabólica, com variação suave da parede até o eixo. Já em escoamentos turbulentos, o perfil se achata: embora ainda apresente velocidades nulas na parede, a zona de velocidade quase constante se estende por grande parte da seção, concentrando o aumento de gradiente apenas muito próximo à superfície. Conforme indicado na figura 3.

Figura 4 - Ampliação do perfil de velocidade

Fonte: Escola Politécnica USP. Departamento de Engenharia Mecânica

Esses comportamentos ilustrados no gráfico são fundamentais para o cálculo de perda de carga: quanto maior a área de baixa velocidade junto às paredes, maior será o atrito total ao longo do duto.

5. MÉTODOS DE PERDA

Ao dimensionarmos as perdas localizadas, também chamadas de “perdas em acidentes” ou “perdas dinâmicas” no Revit, dispomos de quatro métodos distintos para cálculo automático da perda de carga em cada acessório ou conexão (Figura 5). Essa diversidade de opções permite não apenas selecionar os coeficientes de perda diretamente da biblioteca ASHRAE, mas também inserir valores personalizados ou mesmo desativar o cálculo localizado em trechos nos quais ele não se aplica.

Figura 5 - Métodos de perda de carga no Revit.

Fonte: Revit – Loss Method

Graças a essas quatro alternativas, o projetista pode ajustar o grau de detalhamento do cálculo de perdas localizadas ao nível de precisão desejado, seja adotando fielmente as recomendações da ASHRAE, seja incorporando dados específicos pré-calculados.

Figura 6 – CR3-1 DATABASE Revit - ASHRAE Fittings

#	#	#	#	#	#	#	#	#	#	#	#	
CR3-1 Elbow, Smooth Radius, without Vanes (Idelchik 1986, Diagram 6-1)												
Cp												
H/W ->	0.25	0.50	0.75	1.00	1.50	2.00	3.00	4.00	5.00	6.00	8.00	
r/W	0.50	1.53	1.38	1.29	1.18	1.06	1.00	1.00	1.06	1.12	1.16	1.18
	0.75	0.57	0.52	0.48	0.44	0.40	0.39	0.39	0.40	0.42	0.43	0.44
	1.00	0.27	0.25	0.23	0.21	0.19	0.18	0.18	0.19	0.20	0.21	0.21
	1.50	0.22	0.20	0.19	0.17	0.15	0.14	0.14	0.15	0.16	0.17	0.17
	2.00	0.20	0.18	0.16	0.15	0.14	0.13	0.13	0.14	0.14	0.15	0.15

Angle Factor, K												
Theta	0	20	30	45	60	75	90	110	130	150	180	
K	0.00	0.31	0.45	0.60	0.78	0.90	1.00	1.13	1.20	1.28	1.40	

Rev. Orig.												
Date 6/93												
By: HFB												

Fonte: Data base Revit ASHRAE Fittings

CR3-1 Elbow, Smooth Radius, Without Vanes

r/W	Cp Values											
	0.25	0.50	0.75	1.00	1.50	2.00	3.00	4.00	5.00	6.00	8.00	
0.50	1.53	1.38	1.29	1.18	1.06	1.00	1.00	1.06	1.12	1.16	1.18	
0.75	0.57	0.52	0.48	0.44	0.40	0.39	0.39	0.40	0.42	0.43	0.44	
1.00	0.27	0.25	0.23	0.21	0.19	0.18	0.18	0.19	0.20	0.21	0.21	
1.50	0.22	0.20	0.19	0.17	0.15	0.14	0.14	0.15	0.16	0.17	0.17	
2.00	0.20	0.18	0.16	0.15	0.14	0.13	0.13	0.14	0.14	0.15	0.15	

Angle Factor K												
θ	0	20	30	45	60	75	90	110	130	150	180	
K	0.00	0.31	0.45	0.60	0.78	0.90	1.00	1.13	1.20	1.28	1.40	

Fonte: 2001 ASHRAE Fundamentals Handbook (SI)

5.1. MÉTODO ASHRAE

Quando se escolhe a opção *Coefficient from ASHRAE Table*, o programa automaticamente irá definir um coeficiente

C_0 com base no banco de dados da ASHRAE que roda em segundo plano, contendo mais de 230 tipos de peças e conexões, correspondendo à geometria modelada. O coeficiente é multiplicado pela pressão velocidade do trecho resultando em uma perda de carga naquele ponto específico. Para se verificar qual peça codificada ASHRAE está sendo utilizada, basta clicarmos no parâmetro abaixo *Loss Method Settings*. Caso o código não se relacione com a geometria, é possível alterá-lo sem grandes problemas.

Figura 7 - ASHRAE Table Settings CR9-1 / CR9-4

Fonte: Revit – ASHRAE Table Settings

Para o registro de lâminas opostas (DLO) modelado, foi atribuído equivocadamente um acessório de código CR9-1 que corresponde a um registro tipo borboleta, o que faz com que o usuário tenha que corrigir a codificação.

Um ponto que frustra os utilizadores da ferramenta, é que, não existe uma maneira de você determinar na família do componente ou em outro local qual seria de fato sua figura geométrica com correspondência à tabela ASHRAE, sendo necessário a definição manual de cada elemento. Além deste fator complicador, é ainda necessário configurar item a item, não sendo possível a seleção de todos os componentes equivalentes para uma configuração em lote. Caso haja por exemplo, dez componentes iguais no modelo, este processo deverá ser repetido dez vezes.

Passeando pelas opções fornecidas pelo programa chegamos facilmente à codificação adequada do elemento, uma peça com código CR9-4.

É importante chamar atenção para o fato de que, mesmo que o modelo 3D do elemento seja de um fitting específico, ele pode assumir o papel de outros elementos para calcular a perda de carga, quem define o coeficiente de perda não é geometria e sim a codificação atrelada a ele.

5.2. MÉTODO NÃO DEFINIDO

Há casos em que se opta em não contabilizar perdas dinâmicas por algum motivo, por exemplo, em sistemas cujo arranjo de peças torne essas perdas insignificantes. É possível não computar a perda para o elemento, utilizando a opção *no defined*, fazendo com que o cálculo, naquele ponto específico seja zero.

5.3. COEFICIENTE DEFINIDO

Nesta opção de configuração o usuário poderá inserir o coeficiente encontrado ou calculado externamente. Nesta configuração a pressão velocidade do trecho ainda é multiplicada pelo coeficiente definido pelo usuário. Uma das grandes fontes de consulta para se obter este coeficiente é em literaturas como o *ASHRAE Duct Design - 2001*, *ASHRAE Fundamentals Handbook (SI)* e *HVAC SMACNA Duct Construction Standards*.

5.4. PERDA DEFINIDA

Por último, temos a opção de definir a perda de carga da peça, com a opção *Specific Loss*. Ao adotarmos esta configuração, dependeremos totalmente de resultados calculados externamente, em planilhas ou outros softwares, e na janela devemos apenas imputar a perda do acessório/conexão, já calculada.

Qualquer que seja o método adotado, o programa garante em precisão os valores de saída, ficando como responsabilidade do projetista a garantia de que haja vazão passando pelos trechos de duto adjacentes.

6. DUCT SIZING

O Duct Sizing do Revit é uma ferramenta muito poderosa para dimensionar automaticamente os dutos de um sistema HVAC conforme diferentes critérios de projeto.

Figura 8 – Dimensionamento de Dutos no Revit

Ao aplicar o Duct Sizing, o Revit percorre cada trecho reto selecionado e ajusta as larguras e alturas (ou diâmetros) para atender ao método escolhido, equilibrando fluxo, atrito e restrições geométricas em poucos cliques. Existem quatro métodos de dimensionamento e/ou redimensionamento da rede.

Friction (Atrito): ajusta o diâmetro de modo que a perda de carga por metro se mantenha no valor definido (Pa/m), ideal para controlar ruído e consumo energético.

Velocity (Velocidade): calcula a seção necessária para que o ar percorra o duto a uma velocidade máxima escolhida, evitando acelerações indesejáveis.

Equal Friction (Fricção Igual): busca um compromisso entre atrito e velocidade, mantendo a mesma perda por metro em toda a rede – muito usado em sistemas simétricos para facilitar o balanceamento.

Static Regain (Recuperação Estática): dimensiona o duto para aproveitar parte da pressão de velocidade convertida em pressão estática em seções de expansão controlada, reduzindo a carga nos ventiladores.

Além dos métodos que podem ser utilizados, o usuário também pode definir previamente a altura ou largura máxima do duto. Muito usual quando há limites de altura no entreferro ou quando os dutos não podem ultrapassar uma determinada largura em função de compatibilização com outras disciplinas envolvidas na construção.

7. INSPETOR DE SISTEMAS

A ferramenta System Inspector é um verdadeiro aliado na otimização de sistemas de dutos, pois permite visualizar instantaneamente as perdas de pressão em cada trecho e identificar o caminho crítico que mais impacta o desempenho.

Figura 9 - System inspector Revit.

Fonte: Revit – Inspetor de sistema

Para acioná-la, basta clicar sobre qualquer elemento do sistema já modelado e selecionar e ativar a ferramenta “System Inspector”: em poucos segundos você terá um panorama completo de todos os elementos que estão interligados entre si.

O fluxo de ar é mostrado conforme configuração dos elementos, interligados entre os dutos. Na figura 8 podemos

observar um sistema de insuflação de ar, com setas vermelhas indicando qual seria o caminho crítico do sistema, ou seja, aquele que tem maior resistência fluidodinâmica, e as setas azuis representando ainda o fluxo de ar, mas agora como um caminho de menor perda de carga. Vale ressaltar que o caminho crítico nem sempre será aquele que apresenta o maior comprimento linear ou sendo aquele mais distante do ventilador. Quanto mais preciso forem as definições nas peças e escolhas dos códigos atrelados às conexões, mais preciso será a indicação do caminho crítico. É muito comum se observar logo após a modelagem do sistema a inconsistência na indicação do caminho crítico, isso porque as peças ainda precisam ser tratadas e avaliadas caso a caso.

8. ESTUDO DE CASO

Nesta seção iremos avaliar os resultados calculados pelo programa com com uma planilha de cálculo e o programa ASHRAE Data Base.

O sistema de estudo pode ser descrito como uma rede de insuflação de ar, tendo uma unidade de tratamento de ar (UTA) fornecendo vazão de ar para 40 terminais de ar. A vazão total da máquina é igual a 15.000 m³/h. Cada terminal de ar recebe 375 m³/h de vazão.

Inicialmente foi observado valores de perda de carga para o sistema de insuflação igual a 391,3Pa e para o sistema de retorno de ar 668,2Pa, conforme indicado na tabela 3. Estes valores foram determinados de forma automática pelo programa após finalizada a modelagem do sistema.

Figura 10 - 3D Estudo de caso.

Fonte: Revit – Estudo de Caso

Os resultados indicam o quanto de perda de carga o condicionador de ar, através do seu ventilador deverá suprir para o sistema, somando insuflação e retorno.

Tabela 3 - Duct system Revit

<Duct System Schedule>				
A	B	C	D	E
System	Classification	Elements	Flow	Static Pressure
AHU-001-R	Return Air	20	15000 m ³ /h	668.2 Pa
AHU-001-I	Supply Air	35	15000 m ³ /h	391.3 Pa

Fonte: Revit – Estudo de Caso

Comumente, os valores de perda de carga são fornecidos para fabricantes de ventiladores, a fim de que se agilize processos comerciais, porém, é fundamental que estes valores sejam corrigidos e ajustados para a perda real representada pelo projeto executivo, onde são consideradas perdas não previstas em função de alterações de projetos durante a montagem.

8.1. CURVAS

Curvas e joelhos apresentam num primeiro momento perda de carga elevada, pois o código ASHRAE que geralmente é atrelado à peça é o SR3-1, independente da modelagem. Para a conexão indicada, é apresentada uma perda de carga igual a 41.99 Pa.

Figura 11 - Configuração inicial de curvas

Fonte: Revit – Estudo de Caso

Realizando uma simples configuração, alterando o código para algo mais próximo da geometria modelada, temos uma redução brusca da perda de carga calculada. No exemplo, foi adotada uma curva com 1 veia defletora, o que resultou em uma perda de aproximadamente 2,6 Pa.

Figura 12 - Configuração final de curvas

Fonte: Revit – Estudo de Caso

No estudo de caso foi realizado este procedimento em todas as curvas do sistema,

onde foi considerada curvas com uma veia defletora.

8.2. TRANSIÇÕES

As transições de duto foram inseridas automaticamente e mantêm os códigos SR4-1 e SR4-2. As reduções de seção transversal (transições convergentes), quando projetadas adequadamente, provocam perdas de carga mínimas, pois o fluxo se ajusta suavemente à nova geometria. Já as ampliações ou transições divergentes, tendem a gerar perdas maiores, já que o ar sofre separação e recirculação nas superfícies internas ao expandir-se, fazendo com que se interrompa a continuidade nas paredes, causando turbulência e quedas de pressão mais acentuadas.

Um recurso para se reduzir a perda de carga em transições, sejam convergentes ou divergentes, é utilizar ângulos pequenos na transição. Isso faz com que a peça tenha um comprimento linear maior, porém com perda de carga menor. Cabe ao projetista avaliar durante o projetar, entre se ter uma instalação otimizada, ou com uma perda de carga menor no seu sistema. Veja na figura 12 a perda de carga de uma conexão com 45 graus.

Figura 13 - Transição convergente 45°

Fonte: Revit

Quando o ângulo é reduzido para 30 graus, observamos uma queda da perda de carga na mesma conexão. Conforme figura 13.

Figura 14 - Transição convergente 30°

Em todas as transições do sistema do estudo de caso se utilizou ângulo de 30 graus.

8.3. BRANCHS

As junções na maioria das vezes apresentam geometrias erradas dentro do programa. No projeto de estudo foi utilizado saídas dinâmicas para melhorar a aerodinâmica interna. No entanto se fez necessário revisar todas as conexões para indicar o código correto. Apesar da seleção indicar um colarinho chanfrado a conexão atrelada à ela é de uma saída circular SR5-11, sem “tratamento aerodinâmico”.

Figura 15 - Branchs Revit

A conexão adotada em todas as situações similares foi SR5-13. Esse tipo de conexão garante que haverá um trabalho conjunto da pressão estática exercida nas paredes dos dutos com a pressão velocidade em função da aerodinâmica da conexão de saída,

reduzindo assim a perda de energia do sistema neste ponto.

8.4. DAMPERS

Os dispositivos de regulagem utilizados no exemplo, são do tipo de lâminas opostas (DLO). Assim como em outros elementos, a tabela indica uma outra configuração de damper, sendo necessário ajustar manualmente para o seu respectivo código.

Para todos esses dispositivos foi adotado código ASHRAE conforme figura abaixo. CR9-4.

Figura 16 – Revit – Damper DLO

Fonte: Revit – ASHRAE Table Settings.

A NBR 16401 recomenda que o sistema de dutos seja projetado com todos os dampers completamente abertos. Isso é feito para que o balanceamento seja mais eficiente e para garantir a menor perda de carga possível neste elemento de controle. Este é um ponto importante, para garantir que o sistema opere de maneira eficiente sem depender de fechamento excessivo dos registros, o que causaria aumento de perda de carga e consumo de energia pelos ventiladores.

8.5. TERMINAIS DE AR

O sistema de difusão de ar neste estudo é composto por terminais de ar tipo difusor

quadrado de quatro vias, ref. TROX ADLQ-AG tamanho 3, com vazão de insuflação média igual a 375 m³/h em cada terminal de ar. Utilizando tabelas de seleção do fabricante, e interpolando valores, adotou-se para todos os terminais de ar, uma perda média de 0,7 Pa do difusor mais 0,3 Pa de perda de carga do damper de lâminas opostas acoplado ao terminal.

$$P_t = 0,7 \text{ Pa} + 1,34 \text{ Pa} = \mathbf{2,04. Pa}$$

Figura 17 - Configuração de vazão do difusor

Fonte: Revit – Aba Mechanical Flow.

A perda de carga foi inserida manualmente dentro do terminal e ar, isso porque somente as conexões calculam automaticamente as perdas. Caso o projetista queira avaliar perda em elementos que são conexões de dutos, ele deverá criar parâmetros de perda de carga para estes elementos.

Tabela 4 - Perda de Carga em Difusores

Tamanho	1	2	3	4	5
m³/h	137	193	249	305	361
350	V_{eff}	5,2	3,3	2,2	
	Δp	1,5	0,6	0,3	
	dB(A)	27	13	8	
	Alc	1,7-2,8	1,4-2,1	1,1-1,8	
400	V_{eff}	6,1	3,7	2,5	1,8
	Δp	2,1	0,8	0,3	0,1
	dB(A)	32	18	10	7
	Alc	1,9-3,1	1,5-2,5	1,3-2	1-1,7

Fonte: Tabela Técnica TROX – C2007

É importante se atentar durante a elaboração dos cálculos, para o procedimento realizado acima; caso o terminal de ar tenha algum acessório como damper, caixa plenum entre outros elementos, essas perdas precisam ser

calculadas separadamente e não podem ser negligenciadas, como neste caso onde o difusor já tem modelado dentro dele também o damper de lâminas opostas.

9. ANÁLISE DE RESULTADOS

Após realizada as configurações indicadas nas seções 7.1 a 7.5, no modelo, observa-se que o caminho crítico foi alterado. E os valores globais de perda foram reduzidos drasticamente. Conforme tabela 4.

Figura 18 - Novo Caminho Crítico

Fonte: Revit – Caminho crítico do sistema

Na tabela é indicado para o sistema de insuflação 41 elementos presentes no sistema, o que pode ser interpretado como sendo, um equipamento somado a 40 terminais de ar.

Tabela 5 - Tabela de sistemas pós revisão

<5.0 - SISTEMAS DE DUTOS>				
A	B	C	D	E
System	Classification	Elements	Flow	Static Pressure
AHU-001-R	Return Air	21	15000 m³/h	136,67 Pa
AHU-001-I	Supply Air	41	15000 m³/h	100,49 Pa

Fonte: Revit – Tabela de sistemas de dutos

9.1. LEGENDAS DE ANÁLISE

Ao ativar as legendas de dutos – recurso nativo do Revit – o projetista pode sobrepôr ao modelo uma série de indicadores gráficos

diretamente em cada trecho. Essa representação visual facilita a identificação imediata de gargalos, discrepâncias e aspectos a serem ajustados, acelerando o diagnóstico do desempenho da rede e orientando decisões de otimização e balanceamento do sistema. É possível configurar a legenda para que se apresente valores exatos ou intervalos de valores. Se trata de legendas totalmente dinâmicas. Uma vez que o projetista perceba algum ponto onde precise revisar o projeto, ele rapidamente pode ajustar no modelo 3D e as legendas se reorganizam em dados e representação gráfica, não sendo necessário realizar novamente o processo de criação das legendas.

Fonte: Revit

Com essa codificação visual, é possível identificar de imediato troncos principais e ramais, verificar transições de seção e dimensões, e checar rapidamente se os dutos atendem às vazões projetadas.

Fonte: Revit

Isso acontece com as demais legendas. É uma verdadeira sintonia de dados que se cruzam e se complementam a todo o momento durante o projeto.

Fonte: Revit

A legenda do caminho crítico demonstra toda rede de dutos da projeção e indica o caminho crítico com uma cor diferente do restante dos dutos, demonstrando rapidamente aquele trecho que mais apresenta perda de carga para o sistema.

Fonte: Revit

Outra legenda importante é a de perda de carga por metro linear, o que faz termos uma percepção de quais trechos terão mais ou menos perda independente de seu comprimento linear.

Figura 23 - Legenda de Dutos - Fricção

Fonte: Revit

Além das legendas apresentadas acima, outras tantas podem ser extraídas para análise do sistema de dutos. Todos os parâmetros possíveis podem ser estudados e avaliados de maneira rápida e prática, fazendo com que os projetos de dutos sejam intuitivos e qualificados.

9.2. REFERÊNCIAS

ASHRAE. 2001 ASHRAE Handbook – Fundamentals. Atlanta: American Society of Heating, Refrigerating and Air-Conditioning Engineers, 2001

Mecânica dos Fluidos – Fundamentos e Aplicações: Yunus A. Çengel e John M. Cimbala.

ASHRAE. Duct Fitting Database.

SMACNA. HVAC Duct Construction Standards – Metal and Flexible. Second Edition. Chantilly, VA: Sheet Metal and Air Conditioning Contractors’ National Association, 1995.

NBR 16401-1: Instalações de ar-condicionado – Parte 1: Sistemas centrais e unitários. Rio de Janeiro: ABNT, 2024.

Apostila de distribuição de ar – Julio Teykal – SINDRATAR-RJ.

Autodesk. Revit MEP User’s Guide. San Rafael, CA: Autodesk, 2023.

Autodesk University – MEP19658-L - Perfecting the System For Revit – David A. Butts and Ganet Fleming.

Autodesk. Insight the System – Calculation Duct Sizing.

Autodesk University – 2008 – Getting into the Flow: Understanding Connectors in Revit MEP Content: Martin Schmid, P. E – Autodesk.

9.3. ANÁLISE DE RESULTADOS POR FRICÇÃO

Cada trecho do sistema revela, de forma explícita, a íntima relação entre geometria, velocidade e queda de pressão. A convergência quase perfeita entre os cálculos em Excel e os extraídos do Revit, apenas frações de pascal de diferença no total acumulado de cerca de 30 Pa, confirma não só a exatidão do modelo manual, mas também a robustez da ferramenta BIM ao replicar com precisão os resultados.

Tabela 6 - Resultados para trecho linear - Excel

1.0 - Perda de Carga Por Fricção em Dutos									
Trecho	Q (m³/h)	W (mm)	H (mm)	V (m/s)	L (mm)	D _h (mm)	Reynolds	PV (Pa)	ΔP (Pa)
A - B	15000	1200	500	6,94	703,0	705,88	323348	29,032	0,447
B - C	15000	1100	500	7,58	14597,3	687,50	343558	34,550	11,290
C - D	7500	600	500	6,94	6806,6	545,45	249860	29,032	5,912
D - E	3750	450	400	5,79	10412,1	423,53	161674	20,161	8,739
E - F	2250	400	300	5,21	1585,5	342,86	117791	16,330	1,414
F - G	1500	300	300	4,63	3042,0	300,00	91615	12,903	2,586
G - H	750	300	300	2,31	3578,7	300,00	45808	3,226	0,870
I - J	375	250	250	1,67	1634,4	250,00	27485	0,125	0,277
									42359,6
									31,259

Tabela 7 - Resultados para trecho linear – Revit

<1.0 - Perda de Carga Por Fricção em Dutos>									
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
Trecho	Q (m³/h)	W (mm)	H (mm)	V (m/s)	L (mm)	D _h (mm)	Reynolds	PV (Pa)	ΔP (Pa)
A - B	15000	1200	500	6.94	703.0	705.88	323395	29.032 Pa	0.447 Pa
B - C	15000	1100	500	7.58	14597.3	687.50	343607	34.550 Pa	11.290 Pa
C - D	7500	600	500	6.94	6806.6	545.45	249896	29.032 Pa	5.733 Pa
D - E	3750	450	400	5.79	10412.1	423.53	161698	20.161 Pa	8.468 Pa
E - F	2250	400	300	5.21	1585.5	342.86	117808	16.330 Pa	1.296 Pa
F - G	1500	300	300	4.63	3042.0	300.00	91629	12.903 Pa	2.585 Pa
G - H	750	300	300	2.31	3578.7	300.00	45814	3.226 Pa	0.825 Pa
I - J	375	250	250	1.67	1634.4	250.00	27489	1.672 Pa	0.277 Pa
									42359.6
									30.921 Pa

Fonte: Revit

Nesse contexto, percebe-se que o dimensionamento criterioso e a validação cruzada dos resultados são fundamentais para garantir que o ventilador selecionado seja capaz de superar, com folga, a carga imposta por toda a rede.

9.4. ANÁLISE DE RESULTADOS DE PERDA LOCALIZADA

Ao comparar os resultados obtidos no Excel com aqueles gerados pelo Revit, percebemos como cada acidente de percurso, seja a transição convergente de seção, as curvas de 90° ou 45° com raio unitário, a derivação em “T” ou o ramal com colarinho, mantém coerência nos valores de perda de carga dinâmica, evidenciando a precisão de ambos os métodos.

Tabela 8 - Perda de carga em conexões - Excel

2.0 - Perda de carga dinâmica conexões										
Item	Acidentes	Q (m³/h)	Tamanho (mm)			V(m/s)	C ₀	PV (Pa)	PC (Pa)	
			L (mm)	x	H (mm)					
1	Trans. convergente [1200 X 500] > [1100 x 500]	15000	1200	x	500	6,94	0,01	29,03	0,29	
2	Curva 90° (R=1W)	15000	500	x	1100	7,58	0,05	34,55	1,73	
3	Curva 90° (R=1W)	15000	1100	x	500	7,58	0,07	34,55	2,42	
4	Curva 45° (R=1W)	15000	1100	x	500	7,58	0,04	34,55	1,45	
5	Curva 45° (R=1W)	15000	1100	x	500	7,58	0,04	34,55	1,45	
6	Curva 90° (R=1W)	15000	500	x	1100	7,58	0,05	34,55	1,73	
7	Curva 90° (R=1W)	15000	500	x	1100	7,58	0,05	34,55	1,73	
8	Trans. divergente [500 X 500] > [600 x 510]	15000	1200	x	500	6,94	0,09	29,03	2,61	
9	Curva 90° (R=1W)	7500	600	x	500	6,94	0,05	29,03	1,45	
10	Trans. Convergente [60 X 500] > [450 x 400]	3750	450	x	400	5,79	0,04	20,16	0,81	
11	Branch 400 x 300	2250	400	x	300	5,21	0,90	16,33	14,70	
12	Trans. Convergente [400 X 300] > [300 x 300]	1500	400	x	300	3,47	0,03	7,26	0,22	
13	Branch 250 x 250	375	250	x	250	1,67	0,49	1,67	0,82	
14	Curva 90° (R=1W)	375	250	x	250	1,67	0,06	1,67	0,10	
									31,50	

Tabela 9 - Perda de Carga em Conexões - Revit

<2.0 - Perda de carga dinâmica conexões>								
A	B	C	D	E	F	G	H	
Item	Descrição	Tamanho	V (m/s)	Co ASHRAE	Co Values	Pv	ΔP (Pa)	
1	TRANSIÇÃO DE SEÇÃO	1200x500-1100x500	6.94 m/s	SR4-2	0.01	29.03 Pa	0.29 Pa	
2	CURVA COM VEIA DEFLETORA	500x1100-500x1100	7.58 m/s	CR3-3	0.05	34.55 Pa	1.73 Pa	
3	CURVA COM VEIA DEFLETORA	1100x500-1100x500	7.58 m/s	CR3-3	0.07	34.55 Pa	2.42 Pa	
4	CURVA COM VEIA DEFLETORA	1100x500-1100x500	7.58 m/s	CR3-3	0.042	34.55 Pa	1.45 Pa	
5	CURVA COM VEIA DEFLETORA	1100x500-1100x500	7.58 m/s	CR3-3	0.042	34.55 Pa	1.45 Pa	
6	CURVA COM VEIA DEFLETORA	500x1100-500x1100	7.58 m/s	CR3-3	0.05	34.55 Pa	1.73 Pa	
7	CURVA COM VEIA DEFLETORA	500x1100-500x1100	7.58 m/s	CR3-3	0.05	34.55 Pa	1.73 Pa	
8	TRANSIÇÃO DE SEÇÃO	1200x500-1100x500	6.94 m/s	SR4-2	0.09	29.03 Pa	2.61 Pa	
9	CURVA COM VEIA DEFLETORA	600x500-600x500	6.94 m/s	CR3-3	0.05	29.03 Pa	1.45 Pa	
10	TRANSIÇÃO DE SEÇÃO	600x500-450x400	5.79 m/s	SR4-2	0.04	20.16 Pa	0.81 Pa	
11	SAÍDA DE RAMAL COLARINHO BRANC	400x300-400x300	5.21 m/s	SR5-13	0.9	16.33 Pa	14.70 Pa	
12	TRANSIÇÃO DE SEÇÃO	400x300-300x300	3.47 m/s	SR4-2	0.03	7.26 Pa	0.22 Pa	
13	SAÍDA DE RAMAL COLARINHO BRANC	250x250-250x250	1.67 m/s	SR5-13	0.49	1.67 Pa	0.82 Pa	
14	CURVA COM VEIA DEFLETORA	250x250-250x250	1.67 m/s	CR3-3	0.06	1.67 Pa	0.10 Pa	
							31.50 Pa	

O Revit reproduz impecavelmente as perdas estipuladas no cálculo manual, culminando na soma final de 31,50 Pa em ambas as tabelas. Esse alinhamento revela a robustez dos parâmetros de referência ASHRAE e da base de dados de coeficientes do Revit.

9.5. ANÁLISE DA PERDA EM ACESSÓRIOS

Estas perdas são dos elementos que estão no caminho crítico. Geralmente podem ser damper, caixas de resistência elétrica, juntas flexíveis, entre outros elementos.

Tabela 10 - Perda de Carga em Acessórios - Excel

3.0 - Perda de carga dinâmica acessórios										
Item	Descrição	Q (m³/h)	A (m²)			V(m/s)	C ₀	PV (Pa)	PC (Pa)	
			L (mm)	x	H (mm)					
15	Damper DLO	7500	600	x	500	6,94	0,52	29,03	15,10	
16	Damper DLO	2250	400	x	300	5,21	0,52	16,33	8,49	
									23,59	

Tabela 11 - Perda de Carga em Acessórios - Revit

<3.0 - Perda de carga dinâmica acessórios>										
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	
Item	Descrição	Q (m³/h)	Co ASHRAE	H (mm)	W (mm)	Velocidade	Co	Pv	ΔP (Pa)	
15	Manual Balancing Damper	7500 m³/h	CR9-4	500	600	6.9 m/s	0.52	29.03 Pa	15.10 Pa	
16	Manual Balancing Damper	2250 m³/h	CR9-4	300	400	5.2 m/s	0.52	16.33 Pa	8.49 Pa	
									23.59 Pa	

9.6. ANÁLISE DA PERDA EM TERMINAIS DE AR

Tabela 12 - Perda de Carga em Terminais de Ar - Excel

4.0 - Perda de carga dinâmica em terminais de ar											
Item	Acidentes	Q (m³/h)	A (m²)			V(m/s)	Qtd./pç	C ₀	PV (Pa)	PC (Pa)	
			L (mm)	x	H (mm)						
17	Damper DLO	375	250	x	250	1,67	1	0,52	1,67	0,87	
18	Difusor 4 vias Tam 3	375	250	x	250	1,67	1	0,70	1,67	1,17	
									2,04		

Tabela 13 - Perda de Carga em Terminais de Ar - Revit

<4.0 - Perda de carga dinâmica em terminais de ar>										
A	B	C	D	E	F	G	H			
Item	Descrição	Vazão	Tamanho	V(m/s)	Co Values	Pv (Pa)	PC (Pa)			
4.1	DIFUSOR DE INSUFLAMENTO 4 VIAS COM REGISTRO	375 m³/h	250x250	1.67 m/s	1.22	1.67 Pa	2.04 Pa			

9.7. REPORT ASHRAE DATA BASE

Abaixo são indicados os valores de perda de carga para o mesmo estudo de caso, utilizando a ferramenta ASHRAE Duct Fitting Database. Para melhor visualização dos dados, foram indicadas os respectivos itens como anteriormente indicado nas tabelas de análise de resultado.

ITEM 1

ALAN CAVALCANTE
Tel:
Fax:

ASHRAE DUCT FITTING DATABASE
Version # 5. 00.00

sábado, 28 de junho de 2025

(SR4-1) Transition, Rectangular, Two Sides Parallel, Symmetrical, Supply
Air Systems (Idelchik 1986, Diagram 5-5)

INPUTS

OUTPUTS

Height (Ho, mm)	1100	Angle (Theta, deg.)	30
Width (W, mm)	500	Velocity (Vo, m/s)	7.6
Height (H1, mm)	1200	Velocity (V1, m/s)	6.9
Length (L, mm)	186	Vel Pres at Vo (Pvo, Pa)	35
Flow Rate (Q, L/s)	4166	Vel Pres at V1 (Pv1, Pa)	29
Density (kg/m ³)	1.204	Loss Coefficient (Co)	0.01
		Pressure Loss (Pa)	0

$$A_o/A_1 < \text{ or } > 1$$

ITEM 2 – 6 – 7

ALAN CAVALCANTE
Tel:
Fax:

ASHRAE DUCT FITTING DATABASE
Version # 5. 00.00

sábado, 28 de junho de 2025

(CR3-3) Elbow, Smooth Radius, One Splitter Vane
(Locklin 1950; Madison & Parker 1936)

INPUTS

OUTPUTS

Width (W, mm)	500	Throat Radius (R, mm)	250
Height (H, mm)	1100	Splitter Vane Radius (R1, mm)	433
Radius Ratio (r/W)	1.00	Velocity (Vo, m/s)	7.6
Angle (Theta, deg.)	90	Vel Pres at Vo (Pv, Pa)	35
Flow Rate (Q, L/s)	4166	Loss Coefficient (Co)	0.04
Density (kg/m ³)	1.204	Pressure Loss (Pa)	1

$$C_o = K C_p$$

$$R_1 = R/CR$$

where

- R = throat radius
- R₁ = splitter vane radius
- CR = 'CURVE RATIO'
- K = angle factor

CR3-3

ITEM 3

ALAN CAVALCANTE
Tel:
Fax:

ASHRAE DUCT FITTING DATABASE
Version # 5. 00.00

sábado, 28 de junho de 2025

(CR3-3) Elbow, Smooth Radius, One Splitter Vane
(Locklin 1950; Madison & Parker 1936)

INPUTS

OUTPUTS

Width (W, mm)	1100	Throat Radius (R, mm)	550
Height (H, mm)	500	Splitter Vane Radius (R ₁ , mm)	953
Radius Ratio (r/W)	1.00	Velocity (V _o , m/s)	7.6
Angle (Theta, deg.)	90	Vel Pres at V _o (P _v , Pa)	35
Flow Rate (Q, L/s)	4166	Loss Coefficient (C _o)	0.07
Density (kg/m ³)	1.204	Pressure Loss (Pa)	2

$$C_o = K C_p$$

$$R_1 = R/CR$$

where

- R = throat radius
- R₁ = splitter vane radius
- CR = 'CURVE RATIO'
- K = angle factor

CR3-3

ITEM 4 – 5

ALAN CAVALCANTE
Tel:
Fax:

ASHRAE DUCT FITTING DATABASE
Version # 5. 00.00

sábado, 28 de junho de 2025

(CR3-3) Elbow, Smooth Radius, One Splitter Vane (Locklin 1950; Madison & Parker 1936)

INPUTS

OUTPUTS

Width (W, mm)	1100	Throat Radius (R, mm)	550
Height (H, mm)	500	Splitter Vane Radius (R1, mm)	953
Radius Ratio (r/W)	1.00	Velocity (Vo, m/s)	7.6
Angle (Theta, deg.)	45	Vel Pres at Vo (Pv, Pa)	35
Flow Rate (Q, L/s)	4166	Loss Coefficient (Co)	0.04
Density (kg/m ³)	1.204	Pressure Loss (Pa)	1

$$C_o = K C_p$$

$$R_1 = R/CR$$

where

- R = throat radius
- R₁ = splitter vane radius
- CR = 'CURVE RATIO'
- K = angle factor

CR3-3

ITEM 8

ALAN CAVALCANTE
Tel:
Fax:

ASHRAE DUCT FITTING DATABASE
Version # 5. 00.00

sábado, 28 de junho de 2025

**(SR4-1) Transition, Rectangular, Two Sides Parallel, Symmetrical, Supply
Air Systems (Idelchik 1986, Diagram 5-5)**

INPUTS

OUTPUTS

Height (Ho, mm)	1200	Angle (Theta, deg.)	30
Width (W, mm)	500	Velocity (Vo, m/s)	6.9
Height (H1, mm)	1100	Velocity (V1, m/s)	7.6
Length (L, mm)	185	Vel Pres at Vo (Pvo, Pa)	29
Flow Rate (Q, L/s)	4166	Vel Pres at V1 (Pv1, Pa)	35
Density (kg/m ³)	1.204	Loss Coefficient (Co)	0.09
		Pressure Loss (Pa)	3

ITEM 9

ALAN CAVALCANTE
Tel:
Fax:

ASHRAE DUCT FITTING DATABASE
Version # 5. 00.00

sábado, 28 de junho de 2024

(CR3-3) Elbow, Smooth Radius, One Splitter Vane (Locklin 1950; Madison & Parker 1936)

INPUTS

OUTPUTS

Width (W, mm)	600	Throat Radius (R, mm)	300
Height (H, mm)	500	Splitter Vane Radius (R ₁ , mm)	520
Radius Ratio (r/W)	1.00	Velocity (V _o , m/s)	6.9
Angle (Theta, deg.)	90	Vel Pres at V _o (P _v , Pa)	29
Flow Rate (Q, L/s)	2083	Loss Coefficient (C _o)	0.05
Density (kg/m ³)	1.204	Pressure Loss (Pa)	2

$$C_o = K C_p$$

$$R_1 = R/CR$$

where

- R = throat radius
- R₁ = splitter vane radius
- CR = 'CURVE RATIO'
- K = angle factor

CR3-3

ITEM 10

ALAN CAVALCANTE
Tel:
Fax:

ASHRAE DUCT FITTING DATABASE
Version # 5. 00.00

sábado, 28 de junho de 2025

(SR4-2) Transition, Pyramidal, Supply Air Systems (Idelchik 1986, Diagram 5-4)

INPUTS

OUTPUTS

Height (Ho, mm)	400	Angle (Theta1, deg.)	20
Width (Wo, mm)	450	Angle (Theta2, deg.)	30
Height (H1, mm)	500	Velocity (Vo, m/s)	5.8
Width (W1, mm)	600	Velocity (V1, m/s)	3.5
Length (L, mm)	280	Vel Pres at Vo (Pvo, Pa)	20
Flow Rate (Q, L/s)	1041	Vel Pres at V1 (Pv1, Pa)	7
Density (kg/m ³)	1.204	Loss Coefficient (Co)	0.04
		Pressure Loss (Pa)	1

$A_0/A_1 < \text{ or } > 1$

SR4-2

ITEM 11

ALAN CAVALCANTE
Tel:
Fax:

ASHRAE DUCT FITTING DATABASE
Version # 5. 00.00

sábado, 28 de junho de 2025

(SR5-13) Tee, 45 Degree Entry Branch, Diverging (Brooks 1993)

INPUTS

OUTPUTS

Height (H, mm)	400	Branch	
Width (W, mm)	450	Velocity (Vb, m/s)	5.2
Height (Hs, mm)	400	Vel Pres at Vb (Pvb, Pa)	16
Width (Ws, mm)	450	Loss Coefficient (Cb)	0.90
Height (Hb, mm)	300	Branch Pressure Loss (Pa)	15
Width (Wb, mm)	400	Main	
Flow Rate (Qc, L/s)	1041	Velocity (Vs, m/s)	2.3
Flow Rate (Qb, L/s)	625	Velocity (Vc, m/s)	5.8
Density (kg/m ³)	1.204	Vel Pres at Vs (Pvs, Pa)	3
		Vel Pres at Vc (Pvc, Pa)	20
		Loss Coefficient (Cs)	2.05
		Main Pressure Loss (Pa)	7

$$L = 0.25W_b, \text{ 3 in. (75mm) min.}$$

ITEM 12

ALAN CAVALCANTE
Tel:
Fax:

ASHRAE DUCT FITTING DATABASE
Version # 5. 00.00

sábado, 28 de junho de 2025

(SR4-2) Transition, Pyramidal, Supply Air Systems (Idelchik 1986, Diagram 5-4)

INPUTS

OUTPUTS

Height (Ho, mm)	300	Angle (Theta1, deg.)	0
Width (Wo, mm)	300	Angle (Theta2, deg.)	30
Height (H1, mm)	300	Velocity (Vo, m/s)	4.6
Width (W1, mm)	400	Velocity (V1, m/s)	3.5
Length (L, mm)	185	Vel Pres at Vo (Pvo, Pa)	13
Flow Rate (Q, L/s)	416	Vel Pres at V1 (Pv1, Pa)	7
Density (kg/m ³)	1.204	Loss Coefficient (Co)	0.03
		Pressure Loss (Pa)	0

$A_0/A_1 < \text{ or } > 1$

SR4-2

ITEM 13

ALAN CAVALCANTE
Tel:
Fax:

ASHRAE DUCT FITTING DATABASE
Version # 5. 00.00

domingo, 29 de junho de 2025

(SR5-13) Tee, 45 Degree Entry Branch, Diverging (Brooks 1993)

INPUTS

OUTPUTS

Height (H, mm)	300	Branch	
Width (W, mm)	300	Velocity (Vb, m/s)	1.7
Height (Hs, mm)	300	Vel Pres at Vb (Pvb, Pa)	2
Width (Ws, mm)	300	Loss Coefficient (Cb)	1.40
Height (Hb, mm)	250	Branch Pressure Loss (Pa)	2
Width (Wb, mm)	250	Main	
Flow Rate (Qc, L/s)	208	Velocity (Vs, m/s)	1.2
Flow Rate (Qb, L/s)	104	Velocity (Vc, m/s)	2.3
Density (kg/m ³)	1.204	Vel Pres at Vs (Pvs, Pa)	1
		Vel Pres at Vc (Pvc, Pa)	3
		Loss Coefficient (Cs)	0.99
		Main Pressure Loss (Pa)	1

$L = 0.25W_b, 3 \text{ in. (75mm) min.}$

ITEM 14

ALAN CAVALCANTE
Tel:
Fax:

ASHRAE DUCT FITTING DATABASE
Version # 5. 00.00

domingo, 29 de junho de 2025

(CR3-3) Elbow, Smooth Radius, One Splitter Vane (Locklin 1950; Madison & Parker 1936)

INPUTS

OUTPUTS

Width (W, mm)	250	Throat Radius (R, mm)	125
Height (H, mm)	250	Splitter Vane Radius (R1, mm)	217
Radius Ratio (r/W)	1.00	Velocity (Vo, m/s)	1.7
Angle (Theta, deg.)	90	Vel Pres at Vo (Pv, Pa)	2
Flow Rate (Q, L/s)	104	Loss Coefficient (Co)	0.05
Density (kg/m ³)	1.204	Pressure Loss (Pa)	0

$$C_o = K C_p$$

$$R_1 = R/CR$$

where

- R = throat radius
- R₁ = splitter vane radius
- CR = 'CURVE RATIO'
- K = angle factor

CR3-3

ITEM 15

ALAN CAVALCANTE
Tel:
Fax:

ASHRAE DUCT FITTING DATABASE
Version # 5. 00.00

domingo, 29 de junho de 2025

(CR9-4) Damper, Parallel & Opposed Airfoil Blades, Open (Van Becelaere & Sauer 2004)

INPUTS

OUTPUTS

Height (H, mm)	500	Velocity (Vo, m/s)	6.9
Width (W, mm)	600	Vel Pres at Vo (Pv, Pa)	29
Flow Rate (Q, L/s)	2083	Loss Coefficient (Co)	0.18
Density (kg/m ³)	1.204	Pressure Loss (Pa)	5

CR9-4

ITEM 16

ALAN CAVALCANTE
Tel:
Fax:

ASHRAE DUCT FITTING DATABASE
Version # 5. 00.00

domingo, 29 de junho de 2025

(CR9-4) Damper, Parallel & Opposed Airfoil Blades, Open (Van Becelaere & Sauer 2004)

INPUTS

OUTPUTS

Height (H, mm)	400	Velocity (Vo, m/s)	5.2
Width (W, mm)	300	Vel Pres at Vo (Pv, Pa)	16
Flow Rate (Q, L/s)	625	Loss Coefficient (Co)	0.18
Density (kg/m ³)	1.204	Pressure Loss (Pa)	3

CR9-4

ITEM 17

ALAN CAVALCANTE
Tel:
Fax:

ASHRAE DUCT FITTING DATABASE
Version # 5. 00.00

domingo, 29 de junho de 2025

(CR9-4) Damper, Parallel & Opposed Airfoil Blades, Open
(Van Becelaere & Sauer 2004)

INPUTS

OUTPUTS

Height (H, mm)	250	Velocity (Vo, m/s)	1.7
Width (W, mm)	250	Vel Pres at Vo (Pv, Pa)	2
Flow Rate (Q, L/s)	104	Loss Coefficient (Co)	0.18
Density (kg/m ³)	1.204	Pressure Loss (Pa)	0

CR9-4

ITEM 18

Tamanho		1	2	3	4	5	6	7	8
m³/h	☑colarinho	137	193	249	305	361	391	491	516
150	V _{eff}	4	2,25						
	Δp	1	0,3						
	dB(A)	21	6						
	Alc	0,9-1,5	0,5-1,1						
200	V _{eff}	5,3	3,1	2					
	Δp	1,6	0,5	0,2					
	dB(A)	28	11	6					
	Alc	1,4-2,1	0,9-1,6	0,8-1,3					
250	V _{eff}	6,6	3,8	2,4					
	Δp	2,6	0,9	0,3					
	dB(A)	34	21	8					
	Alc	1,6-2,6	1,2-2	0,9-1,5					
300	V _{eff}	8,1	4,5	2,8	2				
	Δp	5	1,2	0,5	0,2				
	dB(A)	45	23	11	7				
	Alc	1,8-3,1	1,4-2,4	1,1-1,9	0,9-1,5				
350	V _{eff}		5,2	3,3	2,2				
	Δp		1,5	0,6	0,3				
	dB(A)		27	13	8				
	Alc		1,7-2,8	1,4-2,1	1,1-1,8				
400	V _{eff}		6,1	3,7	2,5	1,8			
	Δp		2,1	0,8	0,3	0,1			
	dB(A)		32	18	10	7			
	Alc		1,9-3,1	1,5-2,5	1,3-2	1-1,7			

10. CONCLUSÃO

Este estudo demonstra que o Revit MEP, quando corretamente configurado, em especial quanto às propriedades do ar (ρ e μ), à rugosidade dos materiais e, principalmente, à atribuição dos códigos ASHRAE apropriados a cada conexão, é capaz de reproduzir com fidelidade os resultados de perda de carga, apresentando diferenças residuais de décimos de pascal. Observou-se que a maior fonte de desvios não está no motor de cálculo do software, mas na modelagem informada: transições com ângulo excessivo, curvas sem veias, ramais sem tratamento aerodinâmico e registros configurados com códigos genéricos elevam artificialmente as perdas.

Recursos nativos como Duct Sizing e, sobretudo, o System Inspector potencializam a análise iterativa, permitindo identificar rapidamente o caminho crítico e testar alternativas de baixo custo (raios/veias, ângulos menores, seções mais equilibradas pela razão de aspecto). Em síntese, a combinação de conceitos fluidodinâmicos sólidos com parametrização cuidadosa transforma o Revit em uma plataforma confiável para dimensionamento e validação de redes de dutos, encurtando o ciclo entre projeto, análise e tomada de decisão, com impactos diretos em desempenho acústico, eficiência energética e custo total do sistema.

11. REFERÊNCIAS

ASHRAE. 2001 ASHRAE Handbook – Fundamentals. Atlanta: American Society of Heating, Refrigerating and Air-Conditioning Engineers, 2001

Mecânica dos Fluidos – Fundamentos e Aplicações: Yunus A. Çengel e John M. Cimbala.

SMACNA. HVAC Duct Construction Standards – Metal and Flexible. Second Edition. Chantilly, VA: Sheet Metal and Air Conditioning Contractors' National Association, 1995.

NBR 16401-1: Instalações de ar-condicionado – Parte 1: Sistemas centrais e unitários. Rio de Janeiro: ABNT, 2024.

Apostila de distribuição de ar do Curso de Extensão em Engenharia do Ar Condicionado – Julio Teykal – SINDRATAR-RJ.

Autodesk. Revit MEP User's Guide. San Rafael, CA: Autodesk, 2023.

Autodesk University – MEP19658-L - Perfecting the System For Revit – David A. Butts and Ganet Fleming.

Autodesk University – 2008 – Getting into the Flow: Understanding Connectors in Revit MEP Content: Martin Schmid, P. E – Autodesk.